

ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ АУТИЗМ БАЛАЛАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ТҮЗЕТЕ ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

С. А. МҰРАТҚЫЗЫ, Г. Ж. ЕРЖАНОВА

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті
6B01902 – Арнайы педагогика БББ 3 курс студенттері
“Жас ғалымдар” студенттік ғылыми қоғамының жетекшісі

Аннотация. Бұл мақалада Ерте жастағы аутизм балалардың даму ерекшеліктері мен олармен жүргізілетін түзете-дамыту жұмыстарының мазмұны қарастырылады. Аутизмнің этиологиясы, клиникалық белгілері мен даму динамикасы сипатталып, арнайы педагогикалық қолдаудың қажеттілігі дәлелденеді. Түзету жұмыстарының мақсаттары мен міндеттері, сондай-ақ арнайы педагогтардың логопед, дефектолог, психолог және АВА терапиясы секілді араласу әдістерінің тиімділігі жан-жақты талданған. Зерттеу нәтижелері инклюзивті білім беру жүйесінде аутистік бұзылысы бар балалармен сапалы жұмыс жүргізу жолдарын айқындайды.

Кілт сөздер: аутистік спектр бұзылысы, ерте жастағы балалар, түзете-дамыту жұмысы, арнайы педагогика, инклюзивті білім, АВА терапиясы, логопедиялық қолдау, психокоррекциялық жұмыс, әлеуметтік бейімделу, танымдық даму.

FEATURES OF CORRECTIONAL DEVELOPMENT WORK WITH CHILDREN WITH EARLY CHILDHOOD AUTISM

A.M. SMAGUL, G. ZH. YERZHANOVA

Zhetysu university named after I. Zhansugurov
6b01902-head of the student scientific society” young scientists”students of the 3rd year of the educational program” special pedagogy

Annotation. This article discusses the features of the development of children with early childhood autism and the content of correctional and developmental work with them. The etiology, clinical signs and dynamics of development of autism are described and the need for special pedagogical support is proved. The goals and objectives of correctional work, as well as the effectiveness of such methods of intervention by special teachers as speech therapists, defectologists, psychologists and ABA therapy are analyzed in detail. The results of the study determine the ways of quality work with children with autistic disorders in the inclusive education system.

Keywords: autistic spectrum disorder, early childhood, correctional and developmental work, special pedagogy, inclusive education, ABA therapy, speech therapy support, psychocorrectional work, social adaptation, cognitive development.

Қазіргі таңда ерте жастағы аутизм бүкіл әлемдік өрескел мәселелердің бірі болып табылады. Тіпті аутизмды “Үшмыңжылдық жұмбағы” деп атап келеді. Оның бұлай аталу себебі, аутизмның пайда болуы нақты бір факторға тәуелді емес және көрінісі мен белгілері айқын емес. Осы үшін де балаларға дәл “аутизм” диагнозы қойылмайды. Ондай балаларға. “Ерте жастағы аутизм”, “аутистік спектр бұзылысы” немесе “қарым-қатыныс және өзара әрекеттестік байланыстың бұзылуы” деген аңғарымдар қойылып жатады. Бұрын 10 000 адамның аутизм аңғарымы деп 5 - і деп есептелген бірақ III-Р DSM диагностикалық критерийлерін қолдана отырып жүргізілен соңғы эпидемиялық - логикалық зерттеулер алдыңғы көрсеткіштерден екі есе көп нәтиже берді яғни, 10 000 адамның 10-ы [1].

Зерттеулерге шолу жасалса аутизм терминін 1912 жылы швейцария психиатрі Эйген Блейлер ұсынған. Ал алғаш болып 1943 жылы зерттеген америкалық психиатр Лео Каннер [2]. Бұл уақытқа дейін аутизм психиатриялық дерт немесе зият зақымдалуы деп есептеліп

келгендіктен тек аталаған жылдарда ғана зерттеп қолға алына бастады. Оған дейін ешкім бұндай аңғарым бар екенін білмеді.

Аутизм бұл әлеуметтік ортамен қарым-қатынастың жоқтығы немесе әлсіздігі деп танылады. Бұндай балалар әлемді мүлдем басқаша қабылдайды. Бір көрінісі бойынша қоғамдық ортада жүрген бала үшін әр дыбыс, жарық, қозғалыс, үстіндегі киімі, адамдардың сөйлегені, көліктер қозғалысы, ауа-райы т.б. барлығы дерлік балаға тітіркендіргіш ретінде әсер етеді. Осындай жағдайда бала өзін-өзін қалай ұстау керек екенін, қоздырғыштарға қалай жауап берерін білмегендіктен айқайлау, қышқыру, жылау, жанындағы адамдарға агрессия көрсету арқылы шығарады. Ерте жастағы аутизм спектрі бар балаларда оғаш белгілері 3-5 жаста байқала бастайды. Алайда бала дүниеге келгеннен кейін ата-ана байқап мән бермейтін біраз мәселелер бар: нәресте туғанда ему рефлексінің болмауы, анасына, жақындарына қараған көзқарасы бос болып көрінуі мүмкін яғни, адамдарды зат ретінде көреді. Әдетте бұндай балалар шақалақ кезінде ата-анасы үшін «ыңғайлы бала» сияқты көрінеді. Өзін тыныш ұстайды, жатырқамайды. Тіпті қарны ашса да жылап реакция білдірмейді. Ешқандай жандану комплексі болмайды, ата-анасының, жақындарының еркелетіп шақыруына қуанып көңіл-күйін білдірмейді. 2-3 жасында қалыпты бала секілді өзін-өзі ұстай алады, өз-өзіне қызмет жасай алады. Бірақ ата-анасы үшін бұл әдеттері бірден өздігінен жоғала бастаған сияқты сезіледі. Ал шындығында ата-аналар мән бермегендіктен солай болып көрінеді.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистикасына сүйенсек 2021 жылы әр 127 адам аутизмнен зардап шекті деген зерттеу жасаған [3]. Ал қазір бұл 31 адамның 1 аутизм диагнозы бар екендігі анықталған [4]. Бұл аутизмнің жыл сайын өрескел түрде кең таралып жатқанын білдіреді.

Осы орайда Қазақстан Республикасында ерекше білім беруді қажет ететін балаларды қолдау үшін құқықтарын қорғау мәселесі жақсы қарастылырған. Мысалы: Қазақстан Республикасының «Конституциясы», Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы, Қазақстан Республикасының «Бала құқықтары туралы» заңы, Қазақстан Республикасының «МШ балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық қолдау туралы» заңы [5]. Бұл заңдарда аутизмге шалдыққан балалар да мемлекеттен медициналық-әлеуметтік көмек, толыққанды білім, психологиялық қолдау және т.б. көмек ала-алатындығы жайлы жазылған.

Ерте жастағы аутизм бар балалар арнайы педагог мамандарының түзете-дамыту жұмыстарының көмегімен әлеуметтік қарым-қатынас жағдайларын жақсарты алады.

Түзете-дамыту жұмысының мақсаттары: Ерте жастағы аутизм балаларды қоғамға бейімдеу, қарым-қатынас дағдыларын үйрету, оқуға үйрету, өзіне-өзі қызмет көрсету жағдайларына бейімдеу.

Түзете-дамыту жұмыстарының міндеттері:

- Дамудағы бұзылыстарды қалпына келтіру;
- Компенсациялау;
- Педагогикалық құралдар арқылы бала дамуындағы тежелуді ретке келтіру;
- Әлеуметтік ортамен қарым-қатынас орнатуға үйрету;
- Өз-өзіне қызмет көрсету дағдыларын қалыптастыру;

Ерте жастағы аутизм балалар арнайы педагогтар соның ішінде міндеттелген логопед, дефектолог, психологтың және ПМПК қорытындысы бойынша басқа да көмектерге жүгінеді. Бұл мамандар баланың психикалық жағдайы яғни зейін, ес, есте сақтау, қиял, логика, ойлау, сөйлеу сияқты дағдыларын қалыптастыру бойынша жұмыс жасайды.

Логопед маманы ерте жастағы аутизм балалардың сөйлеу тілін дамытады. Логопедтің басты міндеті сөйлеу тілінің бұзылыстарын анықтау олардың себептерін талдау және жеке түзету бағдарламасын жасауды қарастырады. Логопед тек тілдің механикалық қозғалысын ғана емес, адамның психологиялық, эмоциялық жағдайын да ескереді. Мысалы, кейбір балалар қорқыныш, ұялшақтық немесе эмоционалды күйзеліс салдарынан сөйлей алмайды. Сол сияқты мәселелерді түзете дамыту қарастырады.

Психолог маманы баланың танымдық процесстері яғни, ойлау, қиял, есте сақтау сияқты дағдыларын дамытуды қолға алу жұмыстарымен айналысады. Баланың қоршаған әлем туралы түсініктерін қалыптастырып сол бағытта жұмыс жасайды.

Дефектолог маманы– ерте жастағы аутизм балалардың психофизикалық даму ерекшеліктерін зерттеп, олардың танымдық, сөйлеу, эмоционалдық және әлеуметтік дағдыларын қалыптастыруға бағытталған түзету-педагогикалық жұмыстарды жүзеге асырады. Ол жеке және топтық бағдарлама негізінде коррекциялық-дамыту әдістерін қолданаду арқылы оқытады.

Психолог маманы ерте жастағы аутизм спектріндегі балалармен жұмыс барысында олардың әлеуметтік, эмоционалдық және танымдық даму ерекшеліктерін диагностикалап, жеке коррекциялық бағдарламаларын құрастырады. Негізгі мақсат – баланың қоршаған ортамен өзара әрекеттесу дағдыларын қалыптастыру, коммуникативтік қабілеттерін дамыту және эмоционалдық реттеу механизмдерін жетілдіруді қарастыраы. Бұл үдерісте психолог көрнекілік әдістерді қолданып, ойын терапиясы, мінез-құлықты түзету әдістері (АВА-терапия элементтері), сенсорлық интеграция және визуалды қолдау тәсілдерін қолданады.

Сонымен қатар ерте жастағы аутизмі бар бала АВА терапиясын да алады. АВА терапиясы- (Applied behavior analysis) балаға қолайлы, ыңғайлы орта жасау арқылы мінез құлқына оң әсер ету мен қатар білім беру қарастырылған. АВА терапиясының мақсаты мінез-құлықты егер оқуға пайдалы болса көбейту, немесе керісінше зияны көп болса азайту айқындалады. Ал ұстанымы егер баланы жақсы мінез-құлқы тағы қайталанса оны мадақтайды. Ұнайтын нәрсемен мотивация беру арқылы дұрыс мінез-құлық қалыптастыру айқындалады. Бұл терапияның маңызы төменде берілген:

- Баланың мықты тұсына аса мән бере отырып әлсіз тұсын қатар дамыту көзделеді. Мысалы, егер балада оқи алатын қабілеті байқалса, бірақ логикасы, ойлауы төмен болса оған дұрыс жауапты оқыту арқылы қалыптастырады.

- Қызығушылықтарына сүйену арқылы таным көкжиегін кеңейтумен қатар сондай-ақ бала жұлдыздарға қызықса онда оған жұлдыздардан бөлек күн жүйеміздегі басқа да планеталар туралы және жұлдыздар ғарыштан бөлек суда да өмір сүретіндігі жайлы айтып қоршаған орта жайлы білімін қалыптастырады.

- Сабақтарда эмоционалды жайлы сезіндіру қажет. Бұл терапия толықтай бала үшін болуы керек. Егер сабаққа қатысқысы келмесе, тапсырмаларды жасауға құлшыныс болмаса мұғалім қинап жасата алмайды. Тек қызығушылықтарына сүйену қажеттігі айқын байқалады.

- Қатесіз оқыту. Тапсырмаларды орындау арқылы дұрыс нұсқасын есіне сақтап кейін соны өз бетінше қолдана алуы. [7]

Қорытындылай келе, ерте жастағы аутистік спектр бұзылыс бар балалармен жүргізілетін түзете-дамыту жұмыстары кешенді әрі жүйелі түрде әр баланың жеке ерекшеліктеріне сай жүргізіледі. Мұндай балалардың қиындықтарын ерте қолға алып арнайы мамандардың кәсіби көмегіне жүгіну арқылы олардың әлеуметтік, қоршаған ортамен қарым-қатынас жасау, өзін - өзі күту, оқу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Т. Питерс / Аутизм: от теоретического понимания к педагогическому воздействию 10 бет.
2. А.Байтұрсынова / Арнайы педагогика:проблемалар мен даму болашағы 158-159 бет.
3. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders#:~:text=Epidemiology,complications%20and%20low%20birth%20weight.>
4. <https://www.autismspeaks.org/science-news/autism-prevalence-rises-1-31-children-us#:~:text=April%2015%2C%202025,estimate%20of%201%20in%2036.>
5. Асел Серкебаевна Стамбекова, Гульнур Жарболгановна Ержанова / Инклюзивті білім берудің негізгі түсінігі мен ұстанымдары
6. Ерсарина А.К. Жангельдинова З.Б. Айтжанова Р.К. / Аутизмді Бар Балаларға арналған арнайы дамыту бағдарламасы 2020.-6 бет
7. В. Ю. Ваниева, А. В. Титаренко / АВА-ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 68-69бет